

Lokale Extrema von scheinbaren Helligkeiten von Uranus und Neptun von ihren Monden aus gesehen

Harald Schröer
2016

Ein Beobachter befindet sich in einem Raumschiff, das einen Mond umkreist.

Erklärungen: mag= Größenklassen, °=Altgrad, '=Bogenminuten, ''=Bogensekunden
AE = Astronomische Einheit = 149598500 km , h=Stunde

Uranus von Miranda gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Miranda - Uranus in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 18h - 19h	-11.72	7	0.000868	31.31-31.33 zunehmend	22.70 R=73.92
2.1.2017 11h - 13h	-16.01	92-93 abnehmend	0.000870	148.48 - 148.57 abnehmend	22.65 R=73.82

Uranus von Ariel gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Ariel - Uranus in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 13h - 15h	-11.28	9	0.001273	35.41 – 35.42 zunehmend	15.43 R=54.32
2.1.2017 19h - 22h	-15.14	91	0.001275	144.55-144.60 abnehmend	15.40 R=54.26

Uranus von Umbriel gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Umbriel - Uranus in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
2.1.2017 19h - 21h	-10.53	9-10 zunehmend	0.001783	35.20-35.22 zunehmend	11.00 R=40.24
4.1.2017 21h - 24h	-14.43	90-91 abnehmend	0.001769 - 0.001770 abnehmend	144.72 - 144.86 abnehmend	11.08 R=40.52

Uranus von Titania gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Titania-Uranus in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
5.1.2017 0h - 4h	-9.48	9	0.002912 -0.002919 abnehmend	35.38-35.39 abnehmend	6.71-6.73 R=25.27 -25.29 zunehmend
9.1.2017 7h - 14h	-13.34	91	0.002920	144.48 - 144.53 abnehmend	6.71 R=25.22

Uranus von Oberon gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Oberon-Uranus in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
5.1.2017 1h - 4h	-8.83	9	0.003901	35.21-35.22 abnehmend	5.02 R=19.01
11.1.2017 16h - 24h	-12.71	91	0.003905	144.64-144.65 abnehmend	5.01 R=18.99

Neptun von Naiad gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Naiad-Neptun in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 4h - 9h	-11.65	4	0.000323	22.85 - 22.89 zunehmend	61.66 R=105
1.1.2017 8h - 9h	-17.02	96	0.000323	156.56-156.79 abnehmend	61.66 R=105

Neptun von Thalassa gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Thalassa - Neptun in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 4h - 9h	-16.92	95	0.000335	154.08-154.21 zunehmend	59.23 R=103
1.1.2017 8h - 9h	-11.93	5	0.000335	25.58-25.62 zunehmend	59.23 R=103

Neptun von Despina gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Despina - Neptun in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 4h - 5h	-16.81	94-95 abnehmend	0.000351 - 0.000352 abnehmend	153.23-153.67 abnehmend	56.10-56.28 R=100 - 101 zunehmend
1.1.2017 8h - 9h	-11.84	4-5 zunehmend	0.000352	25.69-25.77 zunehmend	56.10 R=100

Neptun von Galatea gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Galatea - Neptun in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 1h - 2h	-11.49	5	0.000414	25.73 -25.77 zunehmend	47.14 R=91
1.1.2017 6h - 8h	-16.45	95	0.000414 - 0.000415 zunehmend	153.31 - 153.34 zunehmend	47.02-47.14 R=90-91 abnehmend

Neptun von Larissa gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Larissa - Neptun in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 3h - 4h	-11.10	5	0.000491	25.57 – 25.71 abnehmend	39.41 R=81
1.1.2017 10h - 11h	-16.08	94-95 zunehmend	0.000492 - 0.000493 zunehmend	153.88-154.11 zunehmend	39.24-39.32 R=80 - 81 abnehmend

Neptun von Proteus gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Proteus - Neptun in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 6h - 7h	-15.06	94 – 95 zunehmend	0.000786 - 0.000788 zunehmend	153.24-153.77 zunehmend	24.25-24.32 R=56 - 57 abnehmend
1.1.2017 19h - 21h	-10.15	5	0.000785 - 0.000786 abnehmend	26.12-26.17 abnehmend	24.32-24.35 R=56 - 57 zunehmend

Neptun von Triton gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Triton-Neptun in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
2.1.-3.1. 2017	-12.52	87-89 abnehmend	0.002370 - 0.002378 abnehmend	138.91-139.58 abnehmend	7.98-8.01 R=20 - 21 zunehmend
5.1.2017 20h - 23h	-9.06	11	0.002372 - 0.002379 abnehmend	39.45-39.47 abnehmend	7.97-8.00 R=20 - 21 zunehmend

Neptun von Nereid gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Nereid - Neptun in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
24.2.-25.2. 2017	-9.13	80-87 abnehmend	0.010520 - 0.011201 abnehmend	127.78 - 137.52 abnehmend	1.69-1.80 R=4.3 - 4.6 zunehmend
13.3.2017 21h - 24h	Schwächer als +2.00	<1	0.015281 - 0.015329 zunehmend	2.47 – 2.49 zunehmend	1.23-1.24 R=3.1 - 3.2 abnehmend

Angefertigt mit Stellarium und Planetarium.